

ЎРТА АСРЛАРДА ШАҲАРЛАРНИНГ ТОПОНИМИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ

Маматмусаев Тоҳир Шайдулович

Тошкент архитектура-қурилиш институти "Архитектура тарихи ва назарияси" кафедраси профессори в.б., архитектура бўйича фан доктори (DSc), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346957>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi:17-fevral 2022

Ma'qullandi:22-fevral 2022

Chop etildi:27-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

топономия, ўрта аср, шаҳар, туркий ва араб даврлари.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ўрта асрларда шаҳарларнинг топонимик хусусиятлари ва уларнинг ривожланиш босқичлари муҳокама қилинган. Мақолада туркий ва арабий фатҳ даврлари таҳлил қилинган, аҳолини миллий ва мулкый асосда бўлиш муаммоси ўрганилган. Шунингдек, аҳолининг турли доиралари гуруҳланган шаҳар схемалари ҳам ўрганилган.

Илгари Кушонлар ягона ҳокимлиги остида бирлашган Ўрта Осиё, алоҳида қисмлар - Хоразм, Фарғона, Шош (Чирчиқ водийси), Илоқ (Ангрен воҳаси), Осрушна (Жиззах ва Хўжанд орасидаги туман), Сўғд (юқори Зарафшон), Маймурғ (Самарқанд вилоятининг жануби-ғарбий қисми), Кушания (Каттақўрғон райони), Бухоро, Вардана (Бухородан ғарбда), Кеш (Шахрисабз), Нашхаб (Қарши), Чағониён (Сурхондарё вилояти), Термиз ва бошқаларга бўлиниб кетади. Бепоен Марв воҳаси ўз пойтахти Марв билан Сосонийлар давлати таркибига киради. Сўғд ва қисман Хоразм, турклар ҳукмронлиги остига тушади. Аммо, қийин вақтларда бу ўлкалар ҳукмронлиги бирлиги систематик йиғилиш ва кенгашларида акс этиб, эски алоқалар давом этади, бундай ҳолатлар VII-VIII

асрларда араб босқинчилиги даврида бир неча бор рўй берган. Ҳукмдорлар қароргоҳи ҳар бир ўлканинг маркази ҳисобланган. Уларнинг унвонлари турлича бўлган. Хоразм ва Термизда-шоҳлар, Бухоро, Вардана, Чағониён-худотлар, Сўғдда-ихшидлар, Фарғона ва Осрушнада-афшиналар, Хўжандда-деҳқонлар.

III-IV асрларда қулдорчилик давлати таназзулга учрайди ва Ўрта Осиёда Хоразм, Сўғд, Чоч сингари мустақил ва ярим мустақил сулолалар бошқарувидаги феодализм ривожланади. V асрнинг ўрталарида Ўрта Осиёда шарқий – эронлик эфталитлар (оқ гунлар) давлати барқарорлашади. Деҳқончилик, хунармандчилик ва савдо ривожланади, деҳқон – ер эгаларининг қасрлари пайдо бўлади, шаҳарлар таназзулдан чиқади. Шу

тариқа, янги тузум шаклланади. Савдо-хунармандчилик манзилгоҳлари карвон йўллари бўйида жойлашади. Улар орасидаги масофа карвон тўхташ вақтлари учун мўлжалланган ва 22-24 км дан ошмаган. Бу оралиқ масофа Буюк Ипак йўлида кундуз куни ҳаракатланиш масофаси, яъни 25-30 км га яқиндир.

Шарқий Хуросон йўли Эрон ва Афғонистонни Самарқанд, Тошкент ва Фарғона билан боғлаган. Бошқа йўл Кеш ва Насафни Бухоро билан боғлаган. VI аср ўрталарида турклар Бухоро яқинидаги жангда эфталитларни тор-мор этади ва Турк ҳоқонлигини ўрнатишади. Уларга V асрдан Тохаристон деб номланган Бақтрия ҳам бўйсунган.

Ўрта Осиёда VI-VIII асрларда нечта шаҳар мавжуд бўлганлигини айтиш қийин. Баъзи бир манба муаллифлари ушбу даврларда Ўрта Осиё жуда кўплаб шаҳарлар мамлакати эканлигини ёзиб қолдирган. В.А.Лавров ўзининг 1950 йилдаги монографиясида VI-VIII асрларга боғлиқ 20 га яқин шаҳарларни келтирган (1950, 52- ва кейинги бетлар). В.Л.Воронина Лавров келтирган шаҳарларга яна бир нечта шаҳарларни қўшади (1961 й.). Г.И.Пацевичнинг маълумотларига кўра, фақатгина Қозоғистоннинг жанубидагина юқоридаги муаллифлар келтирган шаҳарлар сонидан анчагина кўп шаҳар манзилгоҳлари мавжудлигини кўриш мумкин (1954 й.). Пацевич томонидан VII асргача бўлган шаҳарлар Жанубий Қозоғистонда 35 тагача етган, VII-IX асрларда уларнинг сони 65 тага етган. П.Н.Кожемяко илк араб географлари Ибн Хордодбек ва Кудамиларнинг маълумотларига (10 та шаҳар мавжудлигини айтишган) асосланиб, V-XII асрларда 18 та йирик шаҳарлар мавжуд бўлганлигини таъкидлайди.

Ўрта Осиёнинг бошқа ҳудудлари бўйича юқорида келтирилганидек, умумлаштирилган археологик маълумотлар афсуски мавжуд эмас. Археологик маълумотларда умумий олганда VI-VIII асрларда шаҳарлар сонининг камайганлигини кўришимиз мумкин. Е.Е.Неразикнинг ёзишича, “Хоразмнинг Қутайба томонидан босиб олиниши ҳақида ёзган Табари, шаҳарларнинг кескин қисқарганлиги ҳақида эслатади”. Хоразмда фақатгина уч: Кат, Урганч ва Хазорасп шаҳарлари мавжудлигини Табари ёзиб қолдирган.

VI-VIII асрлар Ўрта Осиё шаҳарларининг катта-кичиклиги, ўлчамлари бўйича Хитой хроникаларида маълумотлар берилган. Унда келтирилишича, Самарқанд - айланасига 10 ли, Фарғонанинг пойтахти Косон – 4 ли, Шош (Чоч) пойтахти – 10 ли, Маймурғ – 2 ли, Иштихон – 3 ли, Кеш – 2 ли, Унаге – 2 ли, Термиз – 20 ли, Тараз – 8 ли ўлчамга тенг бўлган (1 ли – 0,5 ёки 0,3 км га тенг). Археологик ўлчамлар, аэрофотосуратлар шаҳарларнинг катталиги бўйича аниқ маълумотларни аниқлаш имкониятини берган. Масалан: Самарқанд – 65 га, Бухоро – 35 га, Марв (Говур қалъа) – 200 га, Термиз – 20 га, Пойкенд – 20 га, Панжикент – 13-14 га, Варахша – 19 га, Кофир қалъа (Самарқанддан жанубда) – 16 га майдонга эга бўлган.

Турклар ҳукмронлиги даври (VI-VII асрлар)да Ўрта Осиёда шаҳар маданияти гуллаб яшнади. Унгача бўлган хионийлар ва эфталийлар даври (IV-V асрлар)да, Сўғдийлар бўлганига қарамай, Болаликтепа, Варахша, Афросиёб, Панжакентдаги асарлардан ташқари жуда ҳам машхур архитектура ва санъат асарлари яратилмади.

Турклар келишигача, Ўрта Осиёнинг барча ҳудудларида, шунингдек Сўғда ҳам, умумий қаралганда шаҳар маданияти таназулга юз тутган.¹

Археологик маълумотларга кўра, Ўрта Осиёнинг кўплаб шаҳарлари ва аҳоли пунктларига илк ўрта асрларда, яъни (V-VII асрлар)да асос солинган. Шунингдек, мавжудлари қайта тикланган.

Ўрганилаётган даврларда антик Ўрта Осиёнинг шаҳар цивилизацияси таназулга учрайди. Шаҳар майдонлари ва уларнинг аҳоли сони қисқаради. Қишлоқнинг турғун жамоа турмуши ҳаракатга келади. Ҳокимиятга ер эгалари - қулдорлар ҳукмрон синфларининг янги қатламлари кўтарилди. Шаҳар ва шаҳар маданиятининг устунлиги тугайди. Қишлоқ янги ижтимоий-иқтисодий силжишлар натижасида ривожланади. Бунда ижтимоий ҳаётнинг шаҳардан қишлоққа кўчирилишида намоён бўлувчи антик қурилишдан феодализмга ўтиш учун характерли бўлган қонуният акс этади. Бу вақтнинг мустақкам қўрғон тури ҳақида қадимги Хоразмдаги Яккапарсон аниқ тасаввур беради. Марказда бақувват стилобатга кўтарилган қўрғон эгасининг турар жой қалъа-кўшкни жойлашган. Кўшкнинг томонларидан бирида қалъанинг кириш қисми, бўртма жой - бурж бўлган. Бу ерга кўшкни ўраб турган деворларнинг кириш буржидан кўприкча ташланган. Кўшк-бурж концентрик (бир марказга эга бўлган) деворларнинг уч қатори билан ўралган бўлган. Биринчи девор ён томонларида ҳамда ҳар бир деворнинг ўртасида ярим ясси шаклдаги минораларга эга бўлган. Иккинчи мудофаа чизиғи биринчисидан 10 м масофада

жойлашган. 40-45 м оралиқда учинчи деворнинг озгина қолдиқлари сақланиб қолган. Кўшкда ва биринчи девор ташқарисида қалъа эгасининг ва унинг хонадон аъзоларининг яшаш хоналари бўлган. Иккинчи девор ташқарисида хизматкорлар яшаш хоналари жойлашган ва учинчи девор хўжалик ҳовлисини чегаралаган. Худди шу режавий схема кучли вайрон бўлган Кўш-Порсон умумий номи остида бирлашган икки кўшни қалъада такрорланади.

Бундай турдаги истехкомли турар жой-қалъалар Хоразмнинг маҳаллий хусусияти эмас. Улар Ўрта Осиёнинг бошқа қисмларида ҳам учраган, масалан, Сўғда. Бухоро воҳасида Кампирдевор қўрғон девори системасидаги чегара шаҳри Тававис (Шаҳри-Вайрон) вайронлари сақланган. Кейинчалик шаҳар арки бўлиб қолган қалъа, уч қатор девор ва марказда турар жой буржи-кўшкка эга бўлган. Кўшк билан эгалланган майдон 20x20 м; ҳовлилар ўлчами мантиқий равишда 120x140, 180x80 ва 200x200 м, яъни умумий ўлчамлар Хоразм турар жой қалъаларига мувофиқ келади. Кириш қисми шимоли-шарқий томонда бўлган. Шарқий девор Кампирдеворга параллел бўлган. Қадимдан шаҳарда чамаси, деҳқонлар ва кўчманчилар турар жойига яқин катта бозор бўлган, унга узоқлардан келишган. Наршахийнинг таъкидлашича, шаҳар бойлиги деҳқончиликдан қанчалик ошса, савдодан ҳам шунчалик бўлган. Истахрийнинг хабар беришича, IX асрда шаҳар арки вайрона аҳволда бўлган.

V-VI асрларга мансуб Шимолий Термиз ҳудудида жойлашган кўшк 10 м баландликдаги стилобатда қурилган бўлиб, тарҳда месопотамия йўлаги шакли тарзида режаланган. Кўшкга кириш унинг ёнида жойлашган минорадан кўтарма

¹ Шамсиддин Камолiddин (ред.). Проблемы древней и средневековой истории Чача. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013 г. – С. 204.

кўприк орқали амалга оширилган. Хоразмдаги VI-VII асрларга мансуб Тешик қалъа кўшки тўғрибурчакли мудофаа девори устида қурилган. Унга алоҳида минорадан осма кўприк орқали кирилган. Самарқанд яқинидаги VII асрга мансуб кўшк душманлар учун чалғитувчи йўлаклар кўринишида режаланган. Бу жиҳат мил.ав. II минг йилликларга оид Сополлитепа протошаҳрида қўлланилган эди. Унда квадрат тарҳда фақатгина бир томондан кириш ташкиллаштирилган. Самарқанд кўшкининг биринчи қавати – гумбаз ва тоқлар билан, иккинчи қавати – тўсинлар билан ёпилган. Фасад маркази – айвонлар билан ажратилган.

Протошаҳарлар секин-асталик билан – шаҳарларга, кўшк-қалъалар эса – шаҳар аркига айланади.

VI асрнинг 2-ярмида бозор юқорисидаги кўшк Бухоро арки даражасига ўсади. Кўшк билан биргаликда эллинистик тўғрибурчакли режага асосланган Бухоро шаҳристонини ҳам қурилган эди. Мил.ав. VI асрдан мил. III асргача замонавий Тошкентнинг жанубида арк, сарой-ибодатхона комплекси ва тўғрибурчакли шаҳристондан иборат бўлган Мингўрик деҳқончилик шаҳарчаси тараққий этади. VII-VIII асрларда эса Тошкентнинг шимолий-ғарбий қисмидаги Қорақамиш ариғи бўйида Оқтепа деҳқонлар кўшки қад ростлайди. Ушбу феодал агломерация манзилгоҳлари ҳимояга муҳтожлик сезишади. Шунинг учун V-VI асрларда мавжуд бўлган Искандар деворидан кейин (бу девор мил.ав. III асрда Буюк Хитой девори каби бўлиб, Эронни кўчманчилардан ҳимоялаб турган) Бухоро воҳаси ҳам V-VII асрларда кўчманчилардан тўсувчи ўнлаб километрлар узунлигидаги Кампир Девор билан мудофааланган.

Арк (кўҳандиз) ва шаҳарнинг ўзи (шаҳристон) ҳаёт кечиришга мўлжалланган шаҳар қисмларига айланади. VII асрнинг ўрталари – VIII асрнинг 2-ярмига келиб Ўрта Осиёни араблар қўлга киритади. Шундан сўнг шаҳарларнинг янги типлари ривожлана бошлади. Форс тилидаги атамаларга араб терминалогияси қўшилади: шаҳар (мадина), шаҳар атрофи (рабод) сингари. Бу вақтда нафақат янги шаҳар типлари шаклланди, шунингдек шаҳар ташқариси (рабод) ички ва ташқи қисмларга ҳам бўлинди. Улар форсий ва араб тилларида мос равишда дарун/дохил ва берун/хориж деб номланган.

Савдо ишлари жиҳатидан шароити яхши, айниқса карвон йўлларида жойлашган қалъа-қўрғонлар ёнида савдохунармандчилик фаолияти билан боғланган аҳоли жойлашган. Бу ерда ўз маҳсулотини фақат атрофдаги аҳолига эмас, балки бошқа шаҳарлик савдогарларга ҳам сотишдан манфаатдор бўлган хунармандларни ўзига жалб қилувчи хусусий алмашиш пунктлари юзага келган. Бу вақтга келиб қўрғон-қалъа анча мураккаб мажмуага айланади. Ижтимоий-сиёсий ҳаёт секин-аста унинг деворларидан ташқарига, ўз навбатида қўрғон деворлари билан ўралган янги ташкил бўлган аҳоли яшаш худудига чиқиб боради. “Шаҳристон” номини олган Ўрта Осиё шаҳрининг асосий ядроси ҳам худудий, ҳам ташкилий-режавий жиҳатдан аста-секин юзага кела бошлади.

VII-VIII асрлар исломнинг кириб келиш давридир. Бу вақтда Фарғонада 6 та катта ва 100 га яқин кичик шаҳарлар мавжуд бўлганлиги аниқланган. Бухоро ва Кеш қадимги анъана бўйича асосий кўчалар орқали тўртга бўлинган. Бухоронинг шакли ва ўсиши унинг воҳада жойлашган жойидан келиб чиққан. Яъни

шимолий-шарқий томондан жанубий-ғарбий томонга йўналишда. Буни биз шахристоннинг дунё томонларига қараган тўрт дарвозасидан (Бену Асад, Бозор, Нур, Ҳақрах Хуфру) ташқари, яна иккита дарвоза қўшилганлигида кўришимиз мумкин. Нав дарвозаси шимолий-шарқий томонга, Бену Саад дарвозаси эса жанубий-ғарбий томонга олиб борган. Биринчиси, муқаддас жойлар ҳисобланган Кармана ва Нуротага олиб борган бўлса, иккинчиси Бухорони Хуросон билан боғлаган.²Бу даврда олдинги даврга мансуб манзилгоҳлар, юқори эҳтимол билан, ислом шаҳарларига айланган. 759-769 йилларда астрономлар томонидан чизилган Аббосийлар ҳалифалигининг пойтахти Боғдод шаҳри айлана режага эга. Ушбу шаҳар Дажла дарёси бўйида жойлашган. Шаҳар коинот тартибида режаланган бўлиб, унинг марказида марказий устунларга эса масжид ва Ҳалифа ал-Мансур саройи жаннат рамзи сифатида қаралган. Марказий гумбаз коинот рамзи бўлиб, хизмат қилган. 112 та буржларга эга мустаҳкам девор ичида барча маъмурий бинолар мавжуд бўлган. Турар жой ва савдо кварталларида этнослар ва қабилалар яшашган. Улар империянинг хўжалик ишлари билан шуғулланишган. Шаҳарга олиб кирувчи тўрт дарвоза гумбазлар билан ёпилган ва қайси тарафдаги худудга боришига қараб номланган. Улар Боб ал-Басра, Боб ал-Кофа, Боб аш-Шом, Боб Хуросон дарвозаларидир. Ушбу шаҳар 2,6 км диаметрга эга бўлган. Марказдаги масжид томонлари дарвозаларга қаратилган. Шаҳарда иккита ҳалқа кўча ва 45 та радиал кўчалар мавжуд бўлган. Боғдод ушбу идеал режани кўп сақлаб қолмаган, лекин унинг 1,3 км радиуси

келажакдаги шаҳарлар учун намунавий параметр сифатида бўлиб қолган. Шу параметрда ислом шаҳарлари ва манзилгоҳлари чегараси аниқланган. Ўсиш параметрларини ислом институтлари ва шаҳар отаси назорат қилиб турган. Бу ҳақда Ўрта Осиёнинг икки диний марказлари: Бухоро (XVI аср) ва Хива (XVIII аср) шаҳарларининг кенглик йўналиши бўйича кенгайганлиги ҳам гувоҳлик беради. Қарийб барча йирик мусулмон шаҳарларида исломнинг юридик тизими етарли даражада яхши идора қилинган. Бунга сабаб шаҳарларда муҳим монументал мажмуалар тугунига эга бўлиш бўлган.

Хоразмда мамлакатнинг қадимий шаҳарларидан бири, Хазорасп шахристонини ярим оролида ботқоқланган ва пасттекистикда жойлашган. Бу ерга кириш фақат битта - Дарвоза-Миршаб дарвозаси орқали сунъий тепалик бўйлаб жануб томондан ишланган. Аркни ўраб турган худудни сунъий ботқоқлаш усули ҳақида ёзма манбалар гувоҳлик беради. Ибн-ал-Фақих (IX аср) шаҳар қурилишини таърифлаб шундай ёзади: "...кейин у шаҳарда ўзи ва фуқаролари учун турар жой ва қалъалар қурди ва шаҳарнинг атрофида ҳандақ қазиди. Кейин у ерга сув туширди ва бир йилдан сўнг бу жой янгидан катта ва улкан ботқоқлардан бирига айланди. У ўз оиласини ва ўз мол-мулкни у ерга жойлаштирди ва шаҳар тоғлар тепасида ёки текис ерда қурилган шаҳарлардан ҳам мустаҳкамроқ бўлди".

Қадимги Хоразм шаҳарларининг сони бўйича турли манбаларда турлича маълумотлар келтирилган:

1) **Табари** (712 йил) арабларнинг Хоразмни қўлга олиши хусусида гапирганда Хоразмда **3 та**: Кат (Фир), Хазорасп ва Урганч шаҳарлари мавжуд деб маълумот берган.

² Аскарлов Ш.Д. Генезис архитектуры Узбекистана. -Т.: 2014. – С. 13.

2) **Ал-Истахрий** (930-933 йиллар) **13 та** номдаги Хоразм шаҳарлари номларини ёзиб қолдирган: Хоразм (Кас), Дарган, Хазарасп, Хива, Хушмисан, Ардахушмисан, Сафардаз, Нузбар, Кардаранхош, Кардар, Баратегин, Мазминия, Журжония.

3) **Худуд ал-Олам** (X асрнинг охири) муаллифи **9 та** номдаги шаҳарни келтиради: Кас, Хушмисан, Нужабан, Гурганж, Кардназхас, Бадминия, Дех-и-Каратегин, Кардар, Хива.

4) **Ал-Мақдисий** (985 йилда ёзишча) **32 та** Хоразм шаҳарларини келтиради: *ўнг қирғоқда* – Кас, Гардман, Айхан, Арзахива, Нукфаг, Кардар, Маздакхан, Джашира, Садвар, Зардух, Баратегин, Мадкаминия; *чап қирғоқда* – Журжония, Нузвар, Замахшар, Рузунд, Вазарманд, Васкаханхас, Рахушмисан, Мадамисан, Хива, Кардаранхас, Хазарасп, Джигирбенд, Джаз, Дарган, Джит, Кичик Журжония, иккинчи Джит, Садфар, Масасан, Кардар, Андарастан. Булардан ташқари, Хоразм маршрути бўйича Шурахан, Хас, Нузкат, Дарсан, Джувикан, Амир, Барабсар, Вардара каби аҳоли пунктларини ҳам эслаб ўтади.

X асрда (ал Беруний – 972-973, Абу Али ибн Сино даврларида) Хоразм иқтисодий жиҳатдан ўсган ва шаҳарлар сони кескин ошган.

Антик даврлар учун (мил. III-IV асргача) Жанубий Қорақалпоқ худудларида шаҳар типдаги посёлкалар 9 та бўлган: Бозорқалъа, Жонбосқалъа, Қўрғошинқалъа, Қирққиз, М. Қирққиз, Тупроққалъа, Б. Гулдурсун, Қаватқалъа, Думанқалъа, Эресқалъа.

Илк афригидлар (мил. V-VI асрлар) даврида ҳаёт фақатгина уларнинг 2 тасида (Тупроққалъа ва Қирққиз) сақланиб қолган. Кечки афригидлар даврида, яъни

араблар истилоси даврида ҳеч қайси шаҳарларда ҳаёт бўлмаган.

Баъзида ибодат бинолари ҳам шаҳар манзилгоҳлари шаклланишининг маркази бўлган. Бунга мисол қилиб, қадимги Хоразмдаги зиёратчилар учун хужралар ва катта қабристонли Норинжон масжид-мақбарасини кўрсатиш мумкин. Бу ерда ибодатхона ва бошқа ёрдамчи иншоотлар гуруҳи аркга қиёсланиб, тепаликда жойлашган. Деворлар билан ўралган майдон 4 гектарга тенг бўлган. Тез орада шаҳар чегаралари тор бўлиб қолган ва жануби-шарқда мустақил девор билан ўралган.

Араблар истилоси даврига келиб (VII-VIII асрлар) Ўрта Осиё шаҳарлари икки батамом шаклланган қисмлардан иборат бўлган:

а) арк;

б) шаҳристон-хокимият манзилгоҳи, шаҳарнинг мустақамланган қисми.

Юксак қурилиш ва бадиий маданият бу марказлар иншоотларини ажратиб турган. Ижтимоий-сиёсий ҳаёт аста-секин аркдан четга, кўрғон деворлари билан ҳимояланган янги ташкил топган аҳоли яшаш худудига чиқа бошлаган. Бу ерда ўз меъморий-режавий усуллари шаклланган, яъни аста-секин аркдан маъмурий муассасалар ва маданий иншоотлар кўчиб ўтган. Шаҳристон деворлари ёнида кўпинча бозор жойлаштирилган.

Илк ўрта асрларнинг етарлича батафсил манзарасини берувчи X аср муаллифи Наршахий далилларига мурожаат қиламиз. Унинг сўзларича, "...шаҳристонда кўшқлар бўлган ва баъзи кварталлар қишлоқларга ўхшаб бири-бирдан узоқда жойлашган". Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, арабларгача бўлган Бухоро умумий мудофаа девори билан ўралган

деҳқонларнинг мустаҳкамланган қўрғонлари гуруҳларини ташкил қилган. Бу қўрғонларнинг жойлашуви шаҳар атрофи жойлашувидан кам фарқ қилган. Озгина асосий фарқи, қурилмалар жойлашувининг зичлик даражаси, ҳунармандчиликнинг, мунтазам савдонинг борлиги ва ниҳоят шаҳар деворлари билан бирлашган қўрғонлар мустаҳкам гуруҳининг қолган ҳамма район-рустакларга нисбатан ўйнаган сиёсий ролидир. “Шаҳар” ва “қишлоқ” терминлари ўша вақтларда аралшиб кетган. Бу таажжубланарли эмас, чунки аҳоли пунктлари орасидаги ўхшашлик жуда катта бўлган. Масалан, хитой манбаларига кўра, Самарқанд вилоятида 30 та катта шаҳар ва 30 та кичик мустаҳкамланган манзилгоҳлар бўлган. Харқана кичик вилоятида 20 та шаҳар ва 100 тагача мустаҳкамланган манзилгоҳлар, Фарғонада 6 та катта ва 100 тагача кичик шаҳарлар бўлган.

Ўрта Осиё бевосита араб истилосидан олдин (VII-VIII асрларгача) кўплаб шаҳар-шаҳристонларга эга бўлган. Сўғд шаҳарлари Самарқанд, Кушония, Арбинжон, Добусия, Кармана, Панжикент - Зарафшон водийсида, Насаф ва Кеш - Қашқадарё водийсида, Термиз - Амударё соҳилида бўлган. Бухоро воҳасида - Бухоро, Вардана, Варахша, Ромитон, Тававис жойлашган; Хоразм воҳасида - Кет, Хива, Ҳазорасп, Замухшир, Урганч; Фарғонада - Косон, Ахсикент ва бошқалар бўлган. В.Бартольд маълумотларига кўра, илк ўрта асрлардаги арабларгача бўлган Самарқанд 7 кмдан катта узунликдаги деворга эга бўлган. Шош деворларининг узунлиги - 3-4 км, Косонда - 1,4 км, Пойкендда - 1,5 км дан кам. Бухоро шаҳристони 30-35 гектарни эгаллаган.

Бухоро шаҳристони жанубий ва шимолий томонлардан ўраб турган ҳудуддан анчагина кўтарилган жой релъефи туфайли етарлича аниқ белгиланган. Ғарбий чегара яқинида, арк ва Калон жоме масжидининг ғарбий девори орасидан Самарқанд дарвозалари томонга олиб борувчи кўча ўтган. Бухоро 30-35 гектар майдондаги нотўғри тўртбурчакни ташкил қилган. Шаҳристонни шимолдан жанубга ва шарқдан ғарбга кесиб ўтувчи икки асосий кўчанинг йўналиши, асосан мавжуд кўчаларга мувофиқ келади. Улар Мухра, Шаҳристон, Нав Аттарон дарвозаларига олиб борган. Бундан ташқари, шаҳристонда учта кўшимча дарвоза бўлган, уларга иккинчи даражали кўчалар олиб борган. Шаҳарнинг жануби-шарқий қисмида бозор жойлашган. Чамаси, унинг анчагина қисми қўрғон деворларидан ташқарига, бўлажак рабод ҳудудига ўтган.

Хива шаҳристони ҳозир ҳам тўрт дарвозали қўрғон деворлари билан ўралган. Уларнинг номлари қуйидагича: Боғча дарвоза ёки Урганч (шимолий), Ота дарвоза (жанубий), Полвон дарвоза ёки Ҳазорасп (шарқий) ва Кўҳна бозор дарвоза (ғарбий). Шаҳристон чегарасидаги шаҳар бир қисмининг замонавий номи - Ичан қалъа (ички шаҳар) дир. Археологик маълумотлар VI-VIII асрлардаёқ шаҳристоннинг ўз режавий ечими умумий тузилишини сақлаган ҳолда бугунги кундаги чегарасида мавжуд бўлганлигини тасдиқлаш имконини беради. Деворлар билан ўралган ҳудуд 26 гектарни ташкил этади. Шимолдан жанубга ва шарқдан ғарбга шаҳар дарвозаларига олиб борувчи икки кўча ўтади. Улардан шарқдан ғарбга томон йўналган кўча муҳим аҳамият касб этган ва унда анчагина йирик маҳобатли ибодат, сарой ва савдо бинолари қурилган.

Бу биноларнинг энг қадимийси Жума масжид бўлиб, у ўзининг қадимий тарҳини қисман сақлаган ҳолда XVIII асрда қайта таъмирланган. Арк - кўҳандиз (Кўҳна арк) ғарбий дарвоза олдида, шаҳристон ҳудудининг чегарасида жойлашган. Бозор жанубий дарвоза ортига чиқарилган.

Бухоро яқинидаги катта савдо шаҳри - Пойкенд шаҳристони аста-секин юзага келган. Унинг шарқий қисми анчагина қадимий бўлган. VII асрга келиб шаҳристон ҳудуди деярли икки баробар катталашди ва мавжуд чегараларга эга бўлди. Кўрғон деворлари ичидаги шаҳар умумий майдони 20 гектарга яқин бўлган. Тўрт деворнинг ҳар бирида дарвозалар бўлган: уларнинг ўринларини ҳозир ҳам аҳамиятсиз қолдиқлар бўйича қидириб топиш мумкин. Шимолий ва жанубий дарвозалар шаҳристоннинг ички кўндаланг деворлари яқинида, шарқий дарвоза-кўҳандиз яқинида бўлган. Тахминан бир гектар майдонга эга кўҳандиз - шаҳристон девори чизиғидан озгина нарида, шимолий бурчакда бўлган. Ҳудуднинг ўзида кўчалар қолдиқларини топишнинг имкони йўқ.

Афросиёб қадимий шаҳар шаҳристонидан асосий кўчалар чорраҳаларини белгиловчи маҳобатли иншоот қолдиқлари топилган. Қалъа дарвозаларини аниқ белгилаш ва кўчалар йўналишларини аниқлаш қийин. Жоме масжидининг шаҳристон марказида худди шундай жойлашувини Зарафшон чап қирғоғида, Бухоро воҳасининг Кампирдевор мудофаа девори истеҳкомлари системасида жойлашган Кичик шаҳар - Хазорада ҳам кузатиш мумкин.

Бухоро воҳасининг қадимий сиёсий маркази, ҳукмдор қароргоҳи бўлган - Ромитан шаҳристони - 16 гектаргача майдонга эга нотўғри тўртбурчакни (арк

билан бирга) ташкил қилади. Унинг деворлари кўп марта янгиланган. Пастки қисмларида йирик хом ғишт тахлами кузатилади. Шаҳристон деворларида учта дарвоза бўлган. Эҳтимол, асосан эски йўналишларни такрорловчи замонавий кўчалар кесишувида шаҳристон учун хос бўлган анча кейинги вақтга тегишли бўлган ибодат биноси - масжид жойлашган. Бозор ўрнини аниқлаш қийин. Ромитан мисолида биз анча кўп учрайдиган шаҳристон намунаси схемасидан четга чиқишни кўрамиз, яъни дарвозалар сони учтага келтирилган. Бу, чамаси, шаҳристон ҳудудида аркнинг эгаллаган жуда катта жойи ва шаҳристоннинг нисбатан кичик ўлчамлари билан тушунтирилади.

Зарафшон соҳилидаги сомонийлар даври шаҳарларидан бири - Дабусия (Кармана яқини) шаҳристони чўзиқ тўғри бурчакка яқин. Унинг ҳудуди 35 гектарга тенг. Бу ерда асосий кўчалар анъанавий йўналишини белгиловчи тўртта дарвоза бор. Сўғднинг қадимги каналларидан бири Нарпай соҳилидаги Дабусиядан 25 км даги Арбинжон шаҳристони кучли вайрона аҳволда бизгача етиб келган. Деворлар кўринишини фақат тахминий белгилаш мумкин. Шаҳар тахминан 60 гектаргача бўлган майдонни эгаллаган.

Харашкент шаҳристони - Хонқа (Тошкент воҳаси) кучли бузилган кўринишда сақланган. Арк шаҳристоннинг анчагина қисмини эгаллаган. Унинг майдони 50 гектардан ортиқ бўлган. Шаҳристон деворларида тўртта дарвоза мўлжалланган. Ички планировка сақланмаган, аммо дарвозалар ҳолатига кўра ўзаро кесишувчи икки асосий кўча мавжуд бўлган.

Ўхшаш табиий шароитларда Термиз ва Афросиёб шаҳристонлари ривожланган. Биринчиси Амударё соҳилида, иккинчиси

Сиёбнинг тик қирғоқларида жойлашган. Бу дарвозалар сонидан акс этган. Дарёлар тик соҳиллари бўйлаб чўзилган деворларда, табиийки, чиқиш жойлари бўлмаган. Бу шаҳарлар вайрон бўлиб кетган, шу сабабли кўчалар йўналишини тиклашнинг иложи йўқ. Термиз арки чамаси шахристоннинг жануби-шарқий қисмида бўлган. Бу ерда, жарлик тепасида ҳозирги вақтгача хом ғиштдан қурилган иншоот сақланган. Унинг яқинида ҳукмдор саройи вайронлари мавжуд. Сарой Варахша арки ёнида жойлашган. Ундан ажойиб ўймакорлик ва сура билан безатилган деворнинг алоҳида қисмлари қолган.

Ёзма тарихий манбаларга таяниб, В.В.Бартольд мусулмонларгача бўлган вақтда шаҳарлар иккита аниқ ажратилган қисмлардан иборат бўлганлигини таъкидлайди. Улар арк (кўҳандиз) ва шаҳарнинг ўзи (шахристон) қисмларидир. Ушбу схеманинг В.Л.Воронина томонидан қайта кўриб чиқилиши натижасида турли хил шаҳар структураси схемалари келиб

чиққан. Унинг фикрича, шаҳарлар “алоҳида кўрғон-қалъалар жамланмасида”, “маданий ансамбллар ёнида”, “бозорлар ўрнида”, “карвонсаройлар деворлари бўйлаб” ва бошқа йўллар орқали шаклланиши мумкин экан.

Хулоса қилиб айтганда, араблар истилоси даври бошларида, балки ундан ҳам илгарироқ, аҳолини миллий ва мулкый белгиларига кўра ажратиш русум бўлган. Шахристон учун типик бўлган режалаш схемаси: бутун шаҳар бўйлаб ўтган икки кесишувчи магистраллар унинг ҳудудини тўрт қисмга ажратган, уларнинг ҳар бирида аҳолининг турли доиралари гуруҳлашган. Бу одатни бир-бирига душманларча кайфиятда бўлган, ўз уруғ ва қабилалари учун қаттиқ турувчи, шаҳарларда ўтроқлашган кўчманчилар олиб кирган. Шунинг учун улар ўз кварталлари атрофида шаҳар ичидаги ҳимоя деворлари иншоотларигача ажратишга ҳаракат қилганлар.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Эшов Б.Ж. История формирования и развития раннегородской культуры Средней Азии: Автореферат. диссертация. докт.ист. наук. – Ташкент: Институт истории, АН РУЗ, 2008. – С. 4.
2. Жуковский В.А. Развалины Старого Мерва // Древности Закаспийской области. – СПб. 1894. – С. 122; Ростиславов М. Об археологических изысканиях в Зарафшанском округе // Протокол Туркестанского кружка любителей археологии. –Ташкент: 1899. Год III. – С. 144-149; Веселовский Н.И. Заметка о курганах Туркестанского края // Записи восточного отделения. – Ташкент: 1888. Вып. 3-4. – С. 224; Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. – Ташкент. 1899. Год IV. Протокол № 3. – С. 92-94; Кастальский Б.Н. Бия-Найманские оссуарии // Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. – Ташкент: 1909. – С.1-36; Зимин Л. Развалины старого Пайкенда // Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. – Ташкент: 1913. – С. 59-89.
3. Бартольд. В.В. Задачи русского Востоковедения в Туркестане Соч. – М.: Наука, 1977. – т.9. – С.528; Ўша муаллиф. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. – М.: 1963.
4. Толстов С.П. По древним дельтам Окса ва Яксарта. – М.: Вост. лит., 1962. –С. 34; Массон В.М. Первобытнообщинный строй на территории Туркменистана. // Тр. ЮТАКЭ. – Ашхабад, - Т.7. 1956. –С. 46-114; Заднепровский Ю.А. Древняя Фергана // Автореферат. Дисс.канд.ист.наук. – Л.: ЛГУ, 1954. –С. 24; Ўша муаллиф. Древнеземледельческая культура Ферганы // Материалы и исследования по археологии. –М.- Л.: 1962. Вып. 118.